

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислом Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Шохистахон Мамажоновна Ўлжаева,
тарих фанлари доктори, Тошкент ирригация ва
қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети
“Гуманитар фанлар” кафедраси мудир

АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР

For citation: Shohistahon M. Uljaeva, A LOOK AT THE HISTORY OF AMIR TEMUR'S DIPLOMACY. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.22-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758055>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Амир Темур салтанатидаги дипломатия тарихи асослари таҳлил қилинган. XIV аснинг 50-60 йилларида Мовароуннаҳрда феодал тарқоқликлар кучайган бўлиб, уларни Амир Темурнинг бартараф этиши, Мовароуннаҳрда марказлашган давлат тузиши, улкан салтанат барпо этишида дипломатик билим ва тажрибалар катта рол ўйнаган.

Амир Темур қонунийликка, адолатга, шарқона этикетга асосланган дипломатик назария ва амалиётни шакллантирган.

Худудларда мавжуд бўлган зўравонликлар бартараф этилган, халқларнинг тинч-тотув яшаши учун шароитлар яратилган.

Амир Темурнинг Ғарб ва Шарқ минтақасидаги турли давлатлар билан олиб борган дипломатик салоҳияти жараёнларда қатнашган барча давлатларнинг ўзаро манфаатли ҳамкорлик асосида ривожланишига ижобий таъсир кўрсатган.

Калит сўзлар: Амир Темур, дипломатия, Мовароуннаҳр, тарқоқлик, назария, амалиёт.

Шохистахон Мамажоновна Ульжаева,
доктор исторических наук,
заведующая кафедрой гуманитарных наук,
Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства
Национальный исследовательский университет

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ДИПЛОМАТИИ АМИРА ТЕМУРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются основы истории дипломатии в период правления Амира Темура. В 50-х и 60-х годах XIV века в Мовароуннахре усилились феодальная раздробленность. Дипломатические знания и опыт Амира Темура сыграли важную роль образования в Мовароуннахре централизованного государства и создании великой империи.

Амир Темур сформировал дипломатическую теорию и практику, основанную на законности, справедливости, восточном этикете.

Существующее насилие в регионах ликвидировано, созданы условия для мирного проживания народов.

Дипломатический потенциал Амира Темура с различными странами Запада и Востока оказал положительное влияние на развитие всех стран, вовлеченных в процесс на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Ключевые слова: Амир Темур, дипломатия, Мовароуннахр, разрозненность, теория, практика.

Shohistahon M. Uljaeva,
Doctor of Historical Sciences,
Head of the Department of Humanities,
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers National Research University

A LOOK AT THE HISTORY OF AMIR TEMUR'S DIPLOMACY

ABSTRACT

This article analyzes the foundations of the history of diplomacy during the reign of Amir Temur. In the 50s and 60s of the XIV century, feudal fragmentation intensified in Movarounnahr. The diplomatic knowledge and experience of Amir Temur played an important role in the formation of a centralized state in Movarounnahr and the creation of a great empire.

Amir Temur formed a diplomatic theory and practice based on legality, justice, oriental etiquette.

The existing violence in the regions has been eliminated, conditions have been created for the peaceful living of peoples.

The diplomatic potential of Amir Temur with various countries of the West and East had a positive impact on the development of all countries involved in the process on the basis of mutually beneficial cooperation.

Index Terms: Amir Temur, diplomacy, Movarounnahr, scattering, theory, practice.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Амир Темур салтанати дипломатияси тарихи ўзбек дипломатияси тарихининг чўққиларидан бирини ташкил этади. У нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон тарихида ҳам катта ўрин тутди.

Бу давр ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва дипломатик тарихини шартли равишда Мовароуннахрда 1370-1500, Хуросонда 1506-1530, Ҳиндистондаги 1526-1858 йилларга бўлиб ўрганиш мумкин.

Амир Темурнинг дипломатияси туфайли Евроосиё минтақасидаги тартиб-интизом, қонун устуворлиги ўрнатилди. У бирлик ва тараққиётни таъминловчи, турли миллат ва элатларни бирлаштирувчи муҳим куч бўлиб хизмат қилган.

Амир Темур дипломатияси Евроосиё минтақасини бирлаштирувчи муҳим куч ролини бажариши билан бирга ана шу халқларнинг тинчлик-фаровонлиги, савдо-иқтисодий муносабатларнинг гуркираб ривожланишига муҳим таъсир кўрсатди. Илгари гавжум бўлган, лекин кейинги бир ярим аср давомидаги биқиклик туфайли ҳаёт нурлари сўна бошлаган шаҳарлар дипломатик ҳаракатлар туфайли қайта ривожлана бошлади, уларда ҳаёт қайнади, давлатлар ва миллатлар ўртасидаги муҳим кўприк ўрнатилди.

Амир Темур давлатида дипломатик қонун-қоидалар ўз даври таомилига мувофиқ олиб борилган. У давлат ишлари, хусусан дипломатик алоқаларни ҳам дину шариат асосида юритиб, ўз даврида мавжуд бўлган тўра ва тузукка солиб, салтанатнинг мартабаю мақомини сақлаб турган.

Тадқиқот методи:

Ушбу мақола тарихийлик, илмийлик, қиёсий таҳлил, узвийлик, цивилизацион ёндашув методлари асосида асосида тадқиқ этилди.

Муаммонинг ўрганилиш даражаси:

Муаммонинг баъзи жиҳатлари, хусусан бошқа давлатлар билан олиб борилган дипломатик алоқалар тарихи мақола муаллифлининг ўзи тарафидан ҳам тадқиқ этилган.

Шунингдек, Фатхи ал-Гувейли, Б.Маннонов, О.Бўриев каби муаллифлар томонидан ҳам умумий тарзда тўхталиб ўтилган (Адабиётлар рўйхатига қаралсин).

Ушбу мақолада Амир Темурнинг шахсий фазилатлари, одоб-ахлоқи ва дипломатик қоидаларга амал қилгани ҳақида тўхталиб ўтилган. Амир Темур низоли вазиятларда ҳам ўз рақибларига бағрикенг бўлиб, ҳеч кимдан ўч олиш пайида бўлмаган. Дўсту душманга очик юз, раҳм-шафқат билан муомала қилган, ҳар қандай дипломатик муносабатларда адолат билан иш юритиб, жабр-зулмдан узоқроқда бўлишга интилган. Амир Темур сиёсат саҳнига келган пайтда мамлакат қуллик исканжасида эди. Худудлар кичик-кичик ҳокимликларга бўлиниб кетган, мамлакат низолар ва ўзаро урушлар гидобида қолганди, аҳвол танг, халқ хўрланган, маҳаллий ҳокимлар ва мўғуллар халқни ортиқча солиқлар билан эзар ва хонавайрон қилардилар. Бу каби воқеалар Шарқнинг аксарият ерларида авж олиб, илгари амалда бўлган қонун қоидалар ишламай қолган, олам низоми бузилганди. Бунга сабаб қилиб бир ярми аср муқаддам Евросиёнинг катта қисмларига мўғулларнинг бостириб киргани, у ерлардаги асрий анъаналар ва тараққиёт ришталарини узиб ташлаганларини кўрсатиш мумкин.

Амир Темур ана шу танг аҳволда тарқоқлик ва бошбошдоқликларга барҳам бериб, урушқоқ ва очкўз амирларни бирлаштириш билан бирга Шарқдаги, умуман Еврооёсиё худудларининг катта қисмини бирлаштирган улкан салтанат тузиш билан бирга Европа давлатлари билан ҳам тинчлик-хотиржамлик, ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатди. Ўша пайтда қизгин дипломатик алоқалар ўрнатилди ва бу соҳа сифат ва сон жиҳатидаги мисли кўрилмаган даражада юксакликка кўтарилди.

Амир Темур давлат тепасига келиши арафасида минтақанинг абгор ва танг ҳолатда эканлигини таъкидлади. У бундай шароитларда халққа бош бўлиб йўлидаги катта-катта тўсиқларини енгиб ўтиш учун халқаро майдонда фаол ва аниқ режаларга асосланган ташқи сиёсат олиб бориши лозим эди. Агар биз унинг ҳокимиятни отадан мерос олмгани, ана шу тарқоқлик ва урушлар гидобидаги ўлка ва минтақаларни мураккаб шароитларда бирлаштирувчи тарихий рол бажарганини инобатга олсак, бу жараён биз ўйлагандан ҳам мураккаб кечганини англашимиз мумкин. Амир Темур давлат қудратини биқиқ ва яқка ҳолатда кучайтира олмасди. Чунки давлат тараққиёти ташқи муносабатлар, хусусан, дипломатик ва савдо-иқтисодий алоқаларга чамбарчас боғлиқ эди.

Бир томондан, ҳали чингизий мўғулларнинг хавфи кучли эканлиги ва уларни даф этиш чорасини кўриш; иккинчи тарафдан, чегаралар хавфсизлигини таъминлаш; учинчидан, Чиғатой улусини тўлиғича ўз қўлига киритиш; тўртинчидан, Буюк ипак йўлининг муҳим тармоқлари устидан назорат ўрнатиш, бешинчидан; узоқ ва яқин давлатлар билан савдо-сотик ва дипломатик алоқалар ўрнатиш каби масалаларни давлат ва халқ манфаатлари жиҳатидан тўғри ҳал этиш мақсадлари Амир Темурдан алоҳида ташқи сиёсат йўналишларини белгилашни тақазо этди. Шу билан бирга ҳаммани тенг кўриш, барча давлатлар билан манфаатли тенг ҳамкорлик қилиш ғоялари Амир Темур давлатчилиги ва хусусан дипломатиясининг устувор жиҳатлари эди.

Авалло у мамлакат ичкарисидаги тарқоқ ҳокимлар билан дипломатик йўл тутиши лозим эди. Унга қарши тиш-тирноғи билан курашган, уни ҳар қандай йўллар билан йўқ қилишга интилган урушқоқ бек-ҳокимлар муҳолифатини юмшатиши, Мовароуннаҳрда ягона, бирлашган давлат тузиш мақсадида дипломатик йўл, чора ва усуллар қўллаши лозим эди. “Темур тузуклари”да бу борада қўллаган дипломатик тадбирлари алоҳида таъкидлаб ўтилган: «Турон мамлакатини фатҳ этган куним ва пойтахт Самарқандда салтанат тахтига ўтиргандан сўнг, дўсту-душман билан муомилада бир текис йўл тутдим. Менга ёмонлик қилган, ҳийла-макр ишлатиб жанг майдонида менга қарши қилич ялонғочлаган Бадахшон амирлари, турку

тожик қилмишларидан кўрқувда эдилар. Чорасиз қолиб илтижо билан менинг паноҳимга келганларида уларга шундай яхшилик қилдимки, менинг иноятим ва хайр эҳсонимни кўриб улар шарманда бўлдилар[1]».

Демак, дипломатик усуллар мамлакатни бирлаштириш жараёнига самарали таъсир кўрсатган.

Амир Темур маҳаллий ҳокимлар билан тил топишиш учун уларни давлат бошқарувидан четлатмаган ҳолда мартаба ва мақомларини сақлаб туришга интилган. Ўрта асрларда халқаро ҳуқуқнинг шарқона шакллари ва тамойиллари мавжуд бўлиб, мураккаб вазиятларда ҳам ҳукмдордан уларга амал қилиш ва муносабатлардаги уйғунликни топиш талаб этиларди. Амир Темур давлати турли миллат ва конфессияларни ўзида мужассам этган мультикультурал салтанатга айланиб боришида унинг дипломатияси муҳим омил бўлиб хизмат қилган.

Урушлар хавфи кучли бўлган, халқаро тизимлар ва ташкилотлар тўла-тўқис шаклланмаган, зўрлар замони бўлган ўрта асрлар даври ҳамма давлатларнинг хавфсизлиги ва барқарорлигига истаган пайтда раҳна солиши мумкин эди. Бу жиҳат кўпинча ҳарбий кучга боғлиқ бўлиб қоларди. Давр мураккабликларини назарда тутсақ, ақлли, доно, дипломатик етук ва шижоатли ҳукмдорлар даврида давлатлар кучайган аксинча бефарқ, шижоатсиз ҳукмдорлар даврида давлат заифлашиб, ҳатто таназзулга учраган. Шу сабабли ўрта асрларда бошқа давлатлар билан муносабатларни мувофиқлаштириш ва давлат хавфсизлиги, бутунлиги ва барқарорлигини таъминлаш, дипломатик усуллардан самарали фойдаланиш даврнинг энг катта долзарб масалаларидан ҳисобланарди. Бу масалани ўша давр ракурси ва контекстида мушоҳада этиш муҳимдир. Ана шу шароитда Амир Темур бошқа давлатлар билан иқтисодий-сиёсий ва дипломатик муносабатларни ўрнатишга интилган. У бу билан савдо-иқтисодий масалаларни ҳал қилиш, давлат хавфсизлиги ва барқарорлиги, минтакаларда тараққиёт эшикларини очиш мақсадларини амалга ошира борган. Ушбу муносабатларнинг ривожланиши маданий-маънавий юксалишларга сабаб бўлган катта омиллардандир.

Салтанатда ислом цивилизациясининг ҳуқуқий асослари, тўра ва тузуклар ва уларда мужассамлашган олий ҳуқуқий қадриятлар Амир Темур дипломатик мактабининг кучайиши ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатган. Ижтимоий келиб чиқиши, ирқи, жинсидан қатъий назар ҳар бир шахс ва у ҳамкорлик ўрнатган ерлардан юртга келган савдогарлар, дипломат ва сайёҳлар салтанат ҳимоясида бўлган.

“Темур тузуклари”да салтанат таркибидаги ҳар бир вилоятдаги “Саййидлар, уламо, машойих, фузало, ақобир ва улуғларни азиз тутсинлар. Беклар, оқсоқоллар, деҳқонлар ва экин майдонларига ишлов берувчилар кўнглини хушнуд этиб, ўзларига қаратсинлар. Раиятни умид ва кўрқинч орасида тутсинлар. Гуноҳлари ва қилмишларига яраша жазоласинлар. Менга бўйсунган мамлакатларнинг саййидлари, олимлари, шайхлари, фозил кишилари, дарвишлари, зоҳидларини суюрғол, вазифа ва ойлик билан сийласинлар. Фақиру мискин, ногиронларга нафақа тайин қилсинлар. Мударрислар ва шайхларга кундалик маошлар белгиласинлар[2] – дея турли миллат ва элат вакилларига адолатли муносабатида бўлиш ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтган.

Амир Темур фуқарони миллати, ирқи, ижтимоий келиб чиқиши орқали эмас, балки насл-насаби, пок иймони, юксак билими ва малакаси асосида танлаш ва давлат бошқарувида фойдаланиш йўлидан борди. Шу туфайли Самарқандга турли миллат ва элат вакиллари келиб жойлашган эдилар. Дипломатик салоҳияти ва амалиёти орқали Соҳибқирон Амир Темур Самарқандда Бирлашган миллатлар маконини барпо этди.

“Темур тузуклари”да алоҳида таъкидланганидек, “Қайси мамлакатни забт этган бўлсам, ўша ернинг обрў-эътиборли кишиларини азиз тутдим; саййидлари, уламолари, фузало ва машойихларига таъзим бажо келтирдим, ортиқ ҳурматладим. Уларга суюрғол, вазифалар бериб, маошларини белгиладим, ўша вилоятнинг улуғларини оға-иниларимдек, ёшлари ва болалари бўлса ўз фарзандларимдек кўрдим. Мазкур мамлакатларнинг сипоҳи учун даргоҳимга йўл бердим. Раиятини ўзимга қаратиб олдим. Хаммани кўрқув ва умид орасида сақладим. Хар мамлакатнинг яхши кишиларига мен ҳам яхшилик қилдим, нафси ёмонлар, бузукдар ва ахлоқсиз одамларни мамлакатимдан қувиб чиқардим. Пасткаш ва разил одамларга

ўзларига лойиқ ишлар топширдим ҳамда ҳаддиларидан ошишларига йўл қўймадим. Хар элнинг улуғларини ва шараф-эътиборли кишиларини ҳурматлаб, мартабаларини оширдим. Хар мамлакатда адолат эшигини очдим, зулму ситам йўлини тўсдим[3].

Мисрлик тарихчи олим Фатхи ал-Гувейли «Амир Темур томонидан бошқа давлатлар арбоблари билан бўлган муносабатларда қўлланган дипломатик усуллар ва уларнинг айрим нозик жиҳатлари назарий ва амалий жиҳатдан чуқур ўрганишга арзигуликдир», – деб таъкидлаган[4].

Фатхи ал-Гувейли «Амир Темурга теран ақл-фаросат ва зийраклик хос бўлиб, бу сифатлар дипломат шахснинг энг муҳим жиҳатини ва асосини ташкил этади. Амир Темур у ёки бу мамлакатга ўз элчиларини юбориб, бошқа давлатлар элчиларини қабул қилиб, қирол ва амирлар билан дипломатик ёзишмалар ўрнатиб, бу соҳанинг шакл мазмунларини яна-да бойитди»[5], – деб ёзади.

Бизнингча, унинг фаолиятидаги биринчи хусусият ва омил Амир Темурнинг нозик дипломатик тактикаси ва унинг инсонпарварлигидир. Соҳибқирон Амир Темур ҳар қандай шароитда ҳам дипломатия мезонларига қатъий амал қилди ва бу қоидаларга хилоф иш қилмади.

Б.С.Маннонов ҳам «Темур дипломатиясининг ўзига хос томонларидан бири, у ўзининг барча мурожаатларида, ҳатто қатъий талаб шаклида ёзилган номаларида ҳам, Шарқ дипломатияси этикетларига риоя қилади. Узоқ юртлар ҳукмдорларининг қўпол шаклда, айрим ҳолларда ниҳоятда жаҳл ва тақдир билан ёзилган номаларига ҳам Соҳибқирон ҳамма вақт ўз фикрларини аниқ баён қилган ҳолда сокин ва одоб билан жавоб қиларди. Амир Темурнинг шахсан ўзи «элчиларга ўлим йўқ» деган қадим-қадимдан қолган дипломатик қоидага доимо амал қилган ва ўз қўл остидагилардан бу қоидани ҳеч қачон, асло бузмасликларини талаб қилган»[6], – деб ёзган.

Олинган натижалар: Унинг туғи остида бўлган турли эллар хавфсиз ва умидвор умргузаронлик қилди[7]. Амир Темур уларнинг ғамини еди, бошини силади, тадбиркорликка йўналтирди, юртлар обод бўлди, ҳар бир инсон рўйхатга олиниб моддий ва маънавий ёрдамлар берилди[8]. Евроосиё минтақасида тинчлик-хотиржамлик ўрнатилди. Натижада Шарқ ва Ғарб мамлакатлари ўзаро айирбошлашди, манфаатли ҳамкорликни йўлга қўйди[9], Буюк Ипак йўли ишлади[10]. Натижада континетда мисли кўрилмаган тараққиёт эшиклари очилди.

Хулоса:

Амир Темурнинг дипломатияси мамлакатнинг ички ва ташқи сиёсатини шакллантиришда катта рол ўйнаган. Дипломатик етуқлиги, тажриба ва лаёқати орқали турли миллатлар ва эллар ўртасига кўприк ўрната олган. Унинг ҳаракатлари туфайли ягона макон ғояси пайдо бўлган ва биринчи марта халқларнинг ягона маконда яшаши мумкинлиги ўз исботини топган.

Салтанатда кучли ислохотларни амалга ошириб, мустақкам ички сиёсат олиб боргани, давлат ва миллий манфаатлари юзасидан дипломатик муносабатларни адолат билан олиб бора олгани Амир Темур дипломатик муносабатларининг чўққиси деб айта олишимиз мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Темур тузуклари / Проф. Б. Аҳмедов таҳрири остида -Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991.- Б. 89 (Temur's rules / Prof. B. V. Edited by Ahmedov -Tashkent: Literature and Art, 1991.-B. 89.).
2. Темур тузуклари...-Б. 96-97. (Temur's rules...-Pp. -B. 96-97).
3. Темур тузуклари...-Б. 94. (Temur's rules...-P.94).
4. Фатхи ал –Гувейли. Амир Темур дипломатияси // Амир Темур ва унинг жаҳон тарихидаги ўрни: Ҳалқаро конференция материаллари. -Тошкент: Ўзбекистон, 1996. - Б.108-109 (Fatxi al-Guwayli. Amir Temur's diplomacy // Amir Temur and his place in world history: Proceedings of the International Conference. - Tashkent: Uzbekistan, 1996. - Pp.108-109.).

5. Ўша жойда (On that page).
6. Маннонов Б. С. Амир Темур дипломатияси // Амир Темур ва унинг жаҳон тарихидаги ўрни: Ҳалқаро конференция материаллари. -Тошкент: Ўзбекистон, 1996. - Б. 105 (Mannonov B. S. Amir Temur's diplomacy // Amir Temur and his place in world history: Proceedings of the International Conference. -Tashkent: Uzbekistan, 1996. -Pp.. 105.).
7. Темур тузуклари...-Б. 56. (Temur's rules...-P.56).
8. Uljaeva Shohistahon, Khakimova Makhruya, Turdiboyeva Maksuda, Botirova Khalima. Amir Temur, the initiation and development of diplomatic relations between Yildirim Bayazit // European Journal of Business & Social Sciences Available at <https://ejbss.org/> ISSN: 2235-767X. Volume 07 Issue 13 October 2019.
9. Uljaeva Sh., Nazarov Kh., Inagamova G.T., Gafurova G.G., Baxtiyorov L.X. “Diplomatic protocol ceremonies in the gardens of Amir Temur”, International Journal of Aquatic Sciences, 2021.- Pp.1510-1518.
10. Uljaeva Sh, Juraev Sh. The Great Silk Road in the period of Amir Temur // Khoja Akhmet Yassawi international Kazakh-turkish university materials from 1st international conference «The Great silk way - the road of peace, harmony and stability- 2019»–18-20 of September, 2019. -Pp. 80-85.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000